

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke7 RT2.2
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Giovanni Luzzini – Ricercatore a tempo determinato di tipo A
TITOLO DEL PROGETTO	SO ₂ STAINABLE WINES: Predictive tools for assessing wine longevity associated with sulphur dioxide.
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2024
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025
Numero della Relazione	Finale

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Nella prima fase è stata selezionato un **training set** di 31 vini lugana commerciali e un **validation set** di 40 vini (30 Lugana e 10 Soave) commerciali. Successivamente i vini sono stati aperti e la solforosa è stata aggiustata ad un livello minimo di 20 mg/L. I vini sono stati caratterizzati per tutti quei parametri che sono noti influenzare il consumo di ossigeno e di solforosa (pH, ammonia, PAN, polifenoli, acido ascorbico e catechine) (**Tabella 1**). Per quanto riguarda il training set vini hanno mostrato una buona variabilità per la maggiore parte dei parametri studiati. In particolare hanno mostrato un range di pH tra 3.00 e 3.30, mentre per quanto riguarda il contenuto di azoto le amine primarie (PAN) hanno mostrato un contenuto tra i 23 e 121 mg/L mentre l' ammonio tra gli 0 e gli 86 mg/L. Il contenuto di polifenoli era piuttosto ridotto essendo un vino bianco tra i 146 e i 396 mg/L, mentre le catechine tra 0.9 e i 16.2 mg/L. Infine l'acido ascorbico era tra gli 0 e 42.2 mg/L.

Tabella 1. Parametri enologici del training e validation set di Lugana studiato

		pH	PAN (mg/L)	Ammonia (mg/L)	Solforosa libera (mg/L)	Solforosa totale (mg/L)	Polifenoli (mg/L)	catechine (mg/L)	Acido ascorbico (g/L)
Training set	Min. o	3.00	23.0	0.0	20.3	97.4	146	0.9	0.0
	Max.	3.30	121.0	86.0	38.6	175.4	396	16.2	42.2
	media	3.16	65.8	22.0	28.4	121.3	264	5.4	11.4
Validation set	Min. o	3.13	73.2	40.5	30.6	124.1	303	4.2	10.1
	Max.	3.42	162.2	178.5	51.1	171.5	433	8.8	73.7
	media	3.13	73.2	40.5	30.6	124.1	303	4.2	10.1

È stato quindi analizzato il profilo elettrochimico di tutti i vini tramite voltammetria ciclica. Le misure elettrochimiche sono state eseguite con un analizzatore elettrochimico commerciale PALMSENS4 (Palmensens BV, NL) utilizzando sensori serigrafati monouso Polyscan (Vinventions). L'elettrodo di lavoro (WE) era un elettrodo in pasta di carbonio serigrafato che operava in combinazione con un controelettrodo in pasta di carbonio serigrafato e un elettrodo di riferimento in argento/cloruro d'argento (Ag/AgCl). Una goccia di campione è stata caricata sul sensore e sono stati acquisiti voltammogrammi mV a una velocità di scansione di 100 mV/s. Dopo ogni misurazione, il sensore è stato scartato e ne è stato utilizzato uno nuovo. Tutte le misure sono state eseguite in doppio. Tutti i potenziali sono riportati rispetto all'elettrodo di riferimento Ag/AgCl. I risultati sono riportati in **Figura 2**. Come si può osservare dalla figura i voltammogrammi mostrano un'ampia variabilità.

Figure 2. Analisi elettrochimica del training set di Lugana al tempo zero

Successivamente i vini sono stati sottoposti a due trattamenti diversi, deossigenazione tramite flusso di azoto (**NO-OX**) fino a un contenuto di ossigeno inferiore a 0.5 ppm e ossigenazione fino a circa 7 ppm di Ossigeno (**OX**) tramite agitazione manuale del vino in bottiglie Schott di vetro da 1 litro. I campioni in triplicato sono stati messi in vial da 110 mL con setto in butile e tappo crimp in alluminio e conservati a temperatura controllata a 20 ± 1 °C. Il consumo di ossigeno è stato monitorato giornalmente con Nomasense P6000 e sensori di ossigeno Pst3. Al consumo di 5 ppm di ossigeno i campioni sono stati aperti ed è stata analizzata la solforosa libera e totale.

La velocità di consumo dell'ossigeno è risultata molto variabile tra i diversi campioni di vino, con emivite dell'ossigeno comprese tra 2,1 e 18,1 giorni, ed è risultata seguire una cinetica del primo ordine, cioè i dati potevano essere descritti dalla seguente equazione:

$$y(t) = y_0 e^{-kt}$$

dove $y(t)$ è il livello di ossigeno misurato al tempo t , y_0 è la concentrazione iniziale stimata di ossigeno e k è la costante di velocità di degradazione. La costante di velocità è stata utilizzata anche per calcolare l'emivita dell'ossigeno come segue:

$$t_{1/2} = \ln(2)/k$$

Per quanto riguarda il consumo di solforosa, i risultati evidenziano dei comportamenti molto diversi. Sono stati infatti osservati vini che dopo stress ossidativo e non ossidativo quasi non consumano solforosa, fino a vini che invece consumano fino a 18 mg/L di solforosa nella modalità OX e 14.9 mg/L nella modalità NO-OX (**Figura 3**). Questo risultato riflette il comportamento reale dei vini, per cui nelle stesse condizioni di conservazioni alcuni vini sono più suscettibili all'ossidazione e consumano più solforosa di altri.

Figure 3. Consumo di SO₂ nel training set di Lugana

Lo step successivo è stato quello di mettere in relazione il consumo di solforosa con le features ottenute dall'analisi elettrochimica.

Per quanto riguarda la previsione del contenuto di solforosa libera alla fine del trattamento di stress ossidativo è stato quindi sviluppato il seguente modello fenomenologico:

$$fSO_{2\ ox} = \alpha_0 fSO_{2\ in}^{1.3} + \beta e^{\alpha_1 x_1^2 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3}$$

Dove:

fSO_2 = solforosa libera

x_1 = Intensità misurata a 0.201 V in andata

x_2 = Intensità misurata a 0.534 V al ritorno

x_3 = Intensità misurata a 0.383 V al ritorno

$\beta, \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = parametri

La SO_2 libera NO-OX è ricavabile dallo stesso modello aggiungendo 5. Quindi:

$$fSO_{2\ noox} = \alpha_0 fSO_{2\ in}^{1.3} + \beta e^{\alpha_1 x_1^2 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3} + 5$$

Il modello sviluppato è stato quindi in grado di prevedere il contenuto finale di solforosa a partire dalla solforosa iniziale e da tre potenziali elettrochimici, uno in andata a 0.201 V e due al ritorno a 0.383 V e 0.534 V riportati in **Figura 4**.

Figure 4. A. Voltammogramma di L1 con indicazione dei potenziali utilizzati per il modello predittivo per i vini bianchi. B. SO_2 predetta grazie al modello fenomenologico vs SO_2 osservata nei campioni OX.

Al fine di evitare il rischio di overfitting e testare le capacità predittive del modello è stato preparato un secondo campione indipendente di vini (**validation set**).

I campioni sono stati sottoposti al protocollo di stress ossidativo e non ossidativo a cui è stato sottoposto il **training set** riportato in **Figura 1**. In questo caso la solforosa libera è stata aggiustata tra 23 e 51.1 mg/L. I parametri enologici sono riportati in **Tabella 1**. Anche in questo caso i risultati mostrano una certa variabilità. Il pH ha riportato valori tra 2.86 e 3.42. Per quanto riguarda i composti azotati il PAN tra 37.7 e 162.2 mg/L

mentre l'ammonia tra 0 e 178.5 mg/L. Il contenuto di polifenoli era tra 216 e 433 mg/L, le catechine tra 0.67 e 8.74 mg/L. Infine l'ascorbico tra 0 e 73.71 mg/L.

Il modello fenomenologico sviluppato a partire dal training set è stato applicato a tutti i campioni del validation set. In **Figura 5** è mostrata la solforosa libera prevista a seguito di stress ossidativo contro quella osservata sia per quanto riguarda il training che per il validation set. Come si può osservare la capacità previsionale del modello è risultata piuttosto performante (RSME = 3.18). Come mostrato in **Figura 5**, circa il 90% dei campioni ha un residuo compreso tra -5 e 5.

Figure 5. SO₂ libera predetta vs osservata grazie al modello fenomenologico (training e validation set) nei vini bianchi. Distribuzione dei residui

Vini Rosati

In questa fase è stata selezionato un **training set** di 36 vini rosati (B1-B36), 30 Chiaretti di Bardolino e 6 vini rosati Provenzali. Analogamente ai vini bianchi sono stati aperti e la solforosa è stata aggiustata ad un livello minimo di 20 mg/L e ne sono stati caratterizzati i parametri enologici (pH, ammonia, PAN, polifenoli, antociani, acido ascorbico e catechine) (**Tabella 2**).

Tabella 2. Parametri enologici del training set di Chiaretto di Bardolino studiati

		pH	PAN (mg/L)	Ammonia (mg/L)	Solforosa libera (mg/L)	Solforosa totale (mg/L)	Polifenoli (mg/L)	Antociani (mg/L)	catechine (mg/L)	Acido ascorbico (g/L)
Training set	Min.o	3	21,50	0	19	72,1	18,00	0,0	0,0	0
	Max.	3,7	132,8	267,4	46,3	229,2	788,4	16,3	24,8	202
	media	3,33	72,6	53,2	30,0	122,0	452,3	6,6	12,8	26.8

Per quanto riguarda il training set vini hanno mostrato una buona variabilità per la maggiore parte dei parametri studiati. In particolare hanno mostrato un range di pH tra 3.00 e 3.7, mentre per quanto riguarda il contenuto di azoto le amine primarie (PAN) hanno mostrato un contenuto tra i 21.5 e 132.8 mg/L mentre l'ammonio tra gli 0 e gli 267.4 mg/L. Il contenuto di polifenoli era piuttosto ridotto tra i 18 e i 788 mg/L, gli antociani tra 0 e 16.3 mg/L, mentre le catechine tra 0 e i 24.7 mg/L. Infine l'acido ascorbico era tra gli 0 e 202 mg/L.

Anche in questo caso è stato analizzato il profilo elettrochimico di tutti i vini tramite voltammetria ciclica, con la stessa metodologia riportata per i vini bianchi. I risultati sono riportati in **Figura 6**. Anche in questo caso i voltammogrammi mostrano un'ampia variabilità.

Figura 6. Analisi elettrochimica del training set di Charetto di Bardolino al tempo zero

Come fatto in precedenza sono state prodotte le modalità di campioni OX e NO-OX con contenuto di ossigeno inferiore a 0.5 ppm e ossigenazione fino a circa 7 ppm di Ossigeno (OX). I campioni in triplicato sono stati messi in vial da 110 mL con setto in butile e tappo crimp in alluminio e conservati a temperatura controllata a 20 ± 1 °C con monitoraggio giornaliero di ossigeno. Al consumo di 5 ppm di ossigeno i campioni sono stati aperti ed è stata analizzata la solforosa libera e totale.

La velocità di consumo dell'ossigeno è risultata anche in questo caso molto variabile, con emivite dell'ossigeno comprese tra 1.7 e 14.8 giorni, ed anche in questo set la cinetica del primo ordine risulta essere un'approssimazione efficace nella descrizione del consumo dell'ossigeno.

Per quanto riguarda il consumo di solforosa, abbiamo osservato comportamenti molto diversi con consumi di solforosa tra i 5.9 e 26.6 mg/L nella modalità OX. Questo risultato riflette il comportamento reale dei vini, per cui nelle stesse condizioni di conservazioni alcuni vini sono più suscettibili all'ossidazione e consumano più solforosa di altri.

Figure 7. Consumo di SO₂ nel training set di Chiaretto di Bardolino

È stato quindi messo in relazione il consumo di SO₂ con l'analisi elettrochimica.

Per quanto riguarda la previsione del contenuto di solforosa libera alla fine del trattamento di stress ossidativo è stato sviluppato il seguente modello fenomenologico:

$$fSO_{2\text{ox}} = \alpha_0 fSO_2 * pH + \beta e^{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2}$$

Dove:

fSO_2 = solforosa libera

x_1 = Intensità misurata a 0.066 V al ritorno

x_2 = derivata dell'intensità misurata a 0.091 V al ritorno

$\beta, \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$, = parametri

Purtroppo al contrario di quanto accaduto per i vini bianchi il modello ha mostrato una bassa capacità previsionale e un alto RSM ~ 4 (Figure 8).

SO₂ libera - predetti vs. osservati

Modello fenomenologico

Figure 8. SO₂ libera predetta vs osservata grazie al modello fenomenologico nei vini Rosati

Conclusioni sul lavoro sperimentale:

1. Vini bianchi (Lugana e Soave):

- È stato sviluppato un modello fenomenologico efficace per prevedere il consumo di SO₂ basato su parametri elettrochimici e enologici, con buona capacità predittiva (RSME = 3.18).
- Il modello ha dimostrato affidabilità nel validation set, con il 90% dei campioni che presentano residui compresi tra -5 e 5.

2. Vini rosati (Chiaretto di Bardolino e Provenzali):

- Il modello sviluppato per i vini rosati ha mostrato una capacità predittiva inferiore rispetto ai bianchi, con un RSME elevato (~4), indicando una maggiore complessità nel legame tra parametri elettrochimici e consumo di SO₂.

3. Risultati generali:

- La variabilità nei consumi di SO₂ e ossigeno tra i campioni sottolinea l'importanza di approcci personalizzati per la stabilizzazione dei vini.
- L'analisi elettrochimica si è rivelata uno strumento promettente per valutare la suscettibilità all'ossidazione, soprattutto nei vini bianchi.

In sintesi, il lavoro sperimentale ha fornito strumenti innovativi per la previsione della shelf-life, con

risultati più solidi per i vini bianchi rispetto ai rosati.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

1. Sviluppo di un modello predittivo per la stabilità ossidativa dei vini bianchi

- Creazione di un modello fenomenologico basato su parametri elettrochimici e enologici per prevedere il consumo di SO₂ in vini Lugana e Soave.
- Validazione del modello con un validation set, dimostrando un'elevata capacità predittiva (RSME = 3.18) e una buona correlazione tra dati osservati e previsti.

2. Analisi del comportamento ossidativo dei vini rosati

- Studio del consumo di SO₂ in vini Chiaretto di Bardolino e rosati Provenzali.
- Sviluppo di un modello preliminare per i vini rosati, sebbene con prestazioni inferiori rispetto ai bianchi (RSME ~4), evidenziando la necessità di ulteriori ottimizzazioni.

3. Ottimizzazione delle metodologie analitiche

- Standardizzazione del protocollo di stress ossidativo (OX/NO-OX) e monitoraggio del consumo di ossigeno con sensori dedicati.
- Applicazione della voltammetria ciclica come strumento rapido per valutare la suscettibilità all'ossidazione.

4. Diffusione dei risultati

- Presentazione dei risultati a Enoforum 2025 (Verona) con un focus sull'applicazione dei modelli predittivi per la shelf-life dei vini.

Conclusioni sugli obiettivi

Il progetto ha raggiunto con successo l'obiettivo principale di sviluppare un modello predittivo per i vini bianchi, fornendo uno strumento innovativo per ottimizzare l'uso della SO₂ e migliorare la stabilità ossidativa. Per i vini rosati, i risultati preliminari indicano la necessità di ulteriori studi. L'approccio multidisciplinare (enologia, elettrochimica, modellistica) ha dimostrato efficacia, con potenziali ricadute applicative nel settore vitivinicolo.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

I task definiti dal progetto e lo stato di avanzamento dei lavori sono elencati di seguito:

1. Per vini bianchi
 - Creazione di un database di profili metabolici e voltammetrici di vini bianchi con diversi profili di consumo della SO₂. **COMPLETATO**
 - Individuazione delle features associate ai voltammogrammi maggiormente rappresentative della degradazione della SO₂. **COMPLETATO**
 - Sviluppo di un modello previsionale per il consumo di SO₂ in vino in condizione di stress ossidativo. **COMPLETATO**
2. Per vini rosé
 - Creazione di un database di profili metabolici e voltammetrici di vini bianchi e rosé con diversi profili di consumo della SO₂. **COMPLETATO**
 - Individuazione delle features associate ai voltammogrammi maggiormente rappresentative della degradazione della SO₂. **COMPLETATO**
 - Sviluppo di un modello previsionale per il consumo di SO₂ in vino in condizione di stress ossidativo. **COMPLETATO**

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Oral presentation a Enoforum 2025 (Verona, 23 maggio 2025): Migliorini M. e Vanzo L. : 'Prevedere la shelf-life di vini bianchi e rosati'

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Nelle tabelle viene riportato il cronoprogramma previsto e attuato. Sono stati effettuati piccoli scostamenti del cronoprogramma.

Cronoprogramma previsto delle attività												
Mesi →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Definizione del piano sperimentale	■											
Raccolta campioni	■	■										
Analisi strumentale			■	■	■	■	■					
Modellizzazione statistica							■	■	■			
Sviluppo architettura digitale							■	■	■	■	■	■
Attività di disseminazione												■

Cronoprogramma attuato delle attività												
Mesi →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Definizione del piano sperimentale	■											
Raccolta campioni	■	■										
Analisi strumentale			■	■	■	■	■	■	■	■		
Modellizzazione statistica							■	■	■	■	■	
Sviluppo architettura digitale											■	■
Attività di disseminazione											■	

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

Tipologia	Data	Imponibile	IVA	Importo totale
Attrezzature scientifiche	14/10/2024	1465 €	322 €	1787 €
Attrezzature scientifiche	28/08/2024	7257 €	1597 €	8854 €

Attrezzature scientifiche	28/08/2024	5479 €	1205 €	6684 €
Attrezzature scientifiche	26/03/2025	22492,38 €	4948,32 €	27440,70 €
Attrezzature scientifiche	26/03/2025	990,90 €	218 €	1208,9 €
Licenze	03/07/2024	1972 €	434 €	2406 €
Totale		16173 €	3558 €	19731 €

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

	Forecast	spese effettuate
giu-24		
lug-24		2.406 €
ago-24	2.500 €	15.538 €
set-24	2.500 €	
ott-24	5.000 €	1.787 €
nov-24	10.000 €	
dic-24		
gen-25		
feb-25	20000	
mar-25	8385,66	28.650 €
apr-25		
mag-25		
giu-25		
Totale	48.386 €	48.381 €
Scostamento		5,00 €

Luogo e Data Verona 14/07/2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott. Giovanni Luzzini